

ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЧИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В ЮЖНОЙ КОРЕЕ

Худайбердиева Светлана Владимировна

azizovalana81@gmail.com

Ташкентский государственный университет востоковедения

Независимый исследователь, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11108758>

Аннотация: В этой статье показан психолингвистический анализ речи пожилых людей проживающих в Южной Корее и те факторы, которые влияют на пожилого человека. Данная работа делает свои акцент на особенность языкового поведения и коммуникацию людей в возрасте. Используя разные методы анализа речи, синтаксический, лексический, семантический эта статья изучает какие изменения в возрасте влияют на язык пожилых людей и их коммуникацию между собой.

Ключевые слова: анализ, психолингвистический анализ, пожилые люди, речь, изменение, коммуникация.

Annotatsiya: Ushbu maqolada Janubiy Koreyada yashovchi keksa odamlar nutqining psixolingvistik tahlili va keksa odamga ta'sir etuvchi omillar ko'rsatilgan. Bu ish katta yoshdagi odamlarning lingvistik xulq-atvori va muloqotining o'ziga xos xususiyatlariga qaratilgan. Nutqni tahlil qilishning turli usullaridan, sintaktik, leksik, semantik usullardan foydalangan holda, ushbu maqola yoshidagi o'zgarishlar keksa odamlarning tiliga va ularning bir-biri bilan muloqotiga qanday ta'sir qilishini o'rganadi

Kalit so'zlar: tahlil, psixolingvistik tahlil, keksa odamlar, nutq, o'zgarish, muloqot

Аннотация. В этой статье показан психолингвистический анализ речи пожилых людей проживающих в Южной Корее и те факторы, которые влияют на пожилого человека. Данная работа делает свои акцент на особенность языкового поведения и коммуникацию людей в возрасте. Используя разные методы анализа речи, синтаксический, лексический, семантический эта статья изучает какие изменения в возрасте влияют на язык пожилых людей и их коммуникацию между собой.

Ключевые слова: анализ, психолингвистический анализ, пожилые люди, речь, изменение, коммуникация.

Во всем мире пожилые люди испытывают изменения в коммуникации и языковой способности. Так же и в Южной Корее, где возрастное общество является большей частью населения на момент 2024 года количество пожилых пенсионеров в Корее продолжает расти в связи с долголетием и увеличением средней продолжительности жизни. По официальным данным статистического института Кореи (Statistics Korea), население старше 65 лет в стране составляет значительную часть общей численности. Согласно последним данным, на 2024 год в Корее проживает более 8 миллионов пожилых людей в возрасте 65 лет и старше. Это составляет около 16% от общего населения страны. Также стоит отметить, что средняя продолжительность жизни в Корее продолжает увеличиваться, что ведет к дальнейшему росту числа пожилых людей. Данное исследования того, как возрастные показатели влияют на людей в возрасте, и их речевые показатели, являются важным аспектом развития общества и качества уровня жизни пожилых людей в Корее.

Психолингвистический анализ речи пожилых людей в Корее может включать в себя изучение изменений в языковых навыках, используемых стратегиях коммуникации, а также влияния факторов, таких как возраст, образование, и культурные особенности на их речь. Некоторые возможные направления исследования включают:

Изменения в лексике и грамматике: Изучение того, какие слова и структуры предпочтительны для использования пожилыми людьми в сравнении с молодыми. Например, возможно, они предпочитают более традиционные или устаревшие формы выражения.

Психологические аспекты: Исследование эмоциональной окраски речи у пожилых людей. Может ли возраст влиять на частоту употребления положительно окрашенных слов или наоборот, на употребление негативной лексики.

Коммуникативные стратегии: Анализ того, как пожилые люди выбирают стратегии коммуникации в различных ситуациях. Например, они могут чаще использовать уточняющие вопросы или уступчивые формы выражения.

Фонетические изменения: Изучение изменений в произношении звуков и интонации у пожилых людей.

Влияние культурных факторов: Исследование, как культурные особенности Кореи влияют на речь пожилых людей. Например, наличие уникальных фразеологизмов или культурных концепций.

В целом, изменения в речи и голосе наблюдаются во время старения, теряются некоторая мышечная сила и гибкость. Также пожилой может иметь более сухой рот. При разговоре не нужно иметь много мышечной силы, поэтому разговор пожилого человека может оставаться ясным. Однако, данному человеку может понадобиться больше времени, чтобы сказать более длинные слова или более сложные предложения. Тенденция старения наблюдается не только в изменении речи, но и в коммуникации тоже. В целом старение — это природный процесс, который меняет способности пожилого человека на протяжении всей его жизни. Старение изменяет то, как общается пожилой человек со временем и зрение и слух меняются по мере износа клеток. По мере того, пожилой станет старше, ему может быть труднее читать меньшую печать, или увидеть более тонкие детали. Также может иметь больше трудностей в слухе. Пожилой человек может неправильно понимать кого-то другого из-за того, что слышит звуки искаженным образом.

Такие исследования могут помочь понять, как происходят изменения в языковых навыках с возрастом, а также помочь в разработке методов поддержки и обучения для сохранения коммуникативных навыков у пожилых людей и позволяет лучше понять влияние возрастной среды на языковые процессы.

По данным анализа было выявлено что у пожилых людей в Южной Корее наблюдаются особенности в речевой коммуникации.

1. Особенное употребление более традиционных лексических единиц, где пожилые люди чаще используют устаревшие или более формальные слова и фразы, что отражает их укорененность в традициях и культуре.

2. Большее использование вежливых форм обращения, где, пожилые люди склонны использовать более вежливые формы обращения при общении, что является частью корейской языковой культуры, где уважение к возрасту имеет важное значение.

3. Более осторожная семантика в речи пожилых людей, где часто можно наблюдать более осторожное использование слов и выражений, что может быть связано с желанием избежать недопониманий или конфликтов.

В заключении можно выявить, что психолингвистический анализ речи пожилых людей в Южной Корее позволяет лучше понять, как возрастные изменения влияют на языковое поведение в данном контексте. Пожилые люди часто придерживаются более традиционных языковых норм и чувствительны к контексту общения. Эти результаты имеют значение для разработки

эффективных коммуникационных стратегий и поддержки пожилых людей в Южной Корее.

Библиографический список литературы:

1. Лурье С. В. (2017). Лингвистическая и когнитивная геронтология: проблемы изучения языковой активности пожилых людей. Геронтология, 3(63), 209-216.
2. Тангалина Е. И. (2018). Психолингвистические особенности речи пожилых людей. Сибирский медицинский журнал (Иркутск), 29(1), 87-90.
3. Волкова, Л. И., & Доронина, И. В. (2017). Психолингвистические аспекты изучения речи пожилых людей. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Лингвистика, (1), 131-137.
4. Большакова, Л. П. (2015). Особенности лексической и синтаксической структуры речи пожилых людей. Вестник Московского университета. Серия 19: Лингвистика и межкультурная коммуникация, 3, 121-130.
5. Семенова, Н. А., & Чернышева, Л. Н. (2016). Особенности процессов восприятия и обработки информации в речи пожилых людей. Вестник Московского университета. Серия 19: Лингвистика и межкультурная коммуникация, 1, 141-149.
6. Белянин В.П. Основы психолингвистической диагностики: (Модели мира в литературе). - М.: Тривола, 2000.